

RELIABILITY RESEARCH IS URBAN OPTICAL NETWORK

*Dilmurod Abduljalilovich Davronbekov¹, O'tkir Karimovich Matyokubov²,
To'lqin Alimboyevich Matqurbanov³.*

¹ professor, TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi,

² docent, Urgench Branch of The TUIT named After Muhammad Al-Khwarizmi.

³ assistants, Urgench Branch of The TUIT named After Muhammad Al-Khwarizmi.

e-mail: d.davronbekov@gmail.com

Annotation. This article analyzes the structure of the optical communication network of a small city and considers the integration of traditional telephone networks with new generation converged networks during its modernization. This allows users to meet the needs of modern telecommunications services and create highly reliable communication networks. It involves the use of PON (Passive Optical Network) technology. The structure of PON technology in different topologies has been analyzed and the reliability of the selected topology has been evaluated.

Keywords: Urban optical network reliability, topology, model, graph theory, OLT (optical line terminal)

Аннотация. В данной статье анализируется структура сети оптической связи небольшого города и рассматривается интеграция традиционных телефонных сетей с конвергентными сетями нового поколения при ее модернизации. Это позволяет пользователям удовлетворять потребности современных телекоммуникационных услуг и создавать высоконадежные сети связи. Он предполагает использование технологии PON (пассивная оптическая сеть). Проанализирована структура технологии PON в разных топологиях и оценена надежность выбранной топологии.

Ключевые слова: Надежность городской оптической сети, топология, модель, теория графов, сплиттер, канал связи, OLT (терминал оптической линии).

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik shahar optik aloqa tarmog'ining tuzilishi tahlil qilinib, uning modernizatsiyasida an'anaviy telefon tarmoqlarini keyingi avlod konvergent tarmoqlari bilan birlashtirish o'rganilgan. Bu bilan foydalanuvchilarning zamonaviy telekommunikatsiya xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish mumkinligi hamda ishonchliligi yuqori bo'lgan aloqa tarmoqlarini tashkil qilish mumkinligi keltirilgan. Bunda PON (passiv optik tarmoq) texnologiyasidan foydalanish ko'zda tutilgan. PON texnologiyasining turli topologiyalardagi tuzilishi tahlil qilingan hamda tanlangan topologiyaning ishonchliligini baholash amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: Shahar optik aloqa tarmog'i ishonchliligi, topologiya, model, graflar nazariyasi, splitter, aloqa kanali, OLT (optical line terminal).

Optik aloqa tarmoqlari aloqa liniyalari, terminal va tranzit kommutatsiya tugunlari, uzatish tizimlari va boshqa jihozlardan iborat bo'lib, ularning har biri o'z ko'rsatkichlari bilan farqlanadi. Bular ishonchlilik, foydalanish muddati uzoqliligi kabi bir qancha ko'rsatkichlardir. Bunday ob'ektlar uchun butun tarmoqning ishlashi nuqtai nazaridan axborotni yetkazib berish yo'llari mavjudligi ehtimoli, tarmoq elementlarining ishonchlilik ko'rsatkichlari hamda tarmoqning tizimli ishonchliligini ham hisobga olish lozim [1, 2].

Tadqiqot ishida kichik shahar aholisining optik aloqa tarmog'i va yangi telekommunikatsiya xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini qondiradigan taxminan 140 ming kishilik aloqa tarmog'ining tarkibiy ishonchliligini ko'rib chiqamiz.

Buning uchun barqaror faoliyat ko'rsatishning zamonaviy standartlari talablariga javob beruvchi shahar PON tarmoq tuzilmasini aniqlash va uning ishonchlilik ko'rsatkichlarini tadqiq qilish lozim.

Aloqa tarmog'ining tuzilishi deganda ushbu tarmoqning kommutatsiya markazlari (tugunlari)ning o'zaro bog'lanishini belgilaydigan, tarmoq elementlarining joylashuvidan qat'iy nazar, u orqali xabar oqimlarini tarqatish imkoniyatini ta'minlaydigan xususiyat tushuniladi [3,10].

Ma'lumki aloqa tarmog'i ob'ektlari taqsimlangan ob'ektlar bo'lib ular uchun ishonchlilikni tahlil qilish uchun qulay matematik apparat ishlatiladi, ya'ni tasodifiy graf modeli qo'llaniladi. Bu model uchun elementlarning holatlari, undagi grafikning qirralari yoki uchlari statistik jihatdan mustaqil deb hisoblanadi. Shu

tartibda tuzilgan model asosida tarmoq elementlarini ishonchlik ko'rsatkichlarini aniqlash mumkin [4].

Ma'lum bir hududda har qanday aloqa tarmog'ini qurishda o'sha hudud yagona telekommunikatsiya tarmog'iga birlashgan ekanligini hisobga olib, aloqa tarmog'ining strukturaviy ishonchligini baholash uchun graf modelidan foydalanish taklif etiladi. Bunda graf modeli tarkibiy qismlarining zarur koeffitsientlari tegishli tarmoq elementlarining mavjudligi model koeffitsientlari hisoblanadi. Bunday holda passiv optik aloqa tarmog'ining konstruktiv ishonchlikning xususiyatlari ya'ni tasodifiy grafikning ulanish ko'rsatkichlari, butun grafikning bog'lanish ehtimoli, tanlangan nuqta (elementlar) juftligining ulanish ehtimoli, grafikdagi ulanishlar sonining matematik kutilishi va boshqalar quyidagicha tavsiflanishi mumkin [5].

- barcha tarmoq tugunlari o'rtasida bir vaqtning o'zida ulanishning mavjudligi ehtimoli;

- belgilangan juft tugunlarni bog'laydigan yo'llar to'plamidan ish holatida kamida bitta liniyaning mavjudligi ehtimoli;

- tarmoqdagi ulanishlar sonini matematik kutilishi (tugunlar va aloqa liniyalari) ko'rib chiqiladi.

O'rganilayotgan shahar uchun PON tarmoq tuzilmasining topologiyasi va qurilmalarini tanlash.

Shahar passiv optik tarmog'idagi kutilayotgan yuklama, tarmoq ishonchligi talablari va boshqalarga asoslangan topologiyalar kombinatsiyasidan foydalaniladi. PON uchta asosiy topologiya ("daraxt", "yulduz", "shina") va ularning kombinatsiyasi asosida qurilishi mumkin [6, 9].

"Daraxt" topologiyasida daraxt singari tarmoqning ildizi, shoxlari va barglari mavjud. Passiv optik tarmog'idagi "ildiz" bu OLT (optical line terminal – optik aloqa tugun terminali) passiv optik tarmoq ma'lumotlar oqimi portidir, (optical network units - optik tarmoq birliklari) ONUlar esa daraxt "barglar" vazifasini bajaradi. OLT dan ONUgacha yotqizilgan optik kabellarni "filiallar" deb hisoblash mumkin. Bitta OLT asosida har biri 64 tagacha abonentga mo'ljallangan 4 ta daraxt barpo etish mumkin.

Daraxt topologiyasi bo'yicha so'z yuritilganda daraxtlar har xil, ammo ularning barchasini taxminan 2 turga bo'lish mumkin:

"yolg'iz o'sadigan daraxt" va "zich o'sadigan daraxtlar". Birinchi turdagi daraxtlar geografik jihatdan bir-biridan mustaqil bo'lgan bo'linish tugunlaridan foydalanadi ya'ni daraxt boshqalaridan alohida o'sadi. Ikkinchisi, aslida, to'rttasi bir daraxt bo'lib, uning ildizi, shoxlari va bo'linish tugunlari bir-birining ustiga qo'yilgan va geografik jihatdan bir xil nuqtani yoki liniyani ifodalaydi. 1-rasmda birinchi turdagi daraxt ko'rsatilgan ("yolg'iz o'sadigan"). Ushbu turdagi topologiyani qurishning ko'plab variantlari mavjud, ammo tuzilishining soddaligi uchun FTTx ni eslatuvchi holat ko'rsatilgan. Provdayer dastlab optik aloqa tugun terminalini bir tomondan OLT PON portiga, ikkinchi tomondan magistral kabel asosida 1x8 splitter ulaydi. Zarur bo'lganda, magistral kabel uziladi, undan bitta tola shoxlanadi va payvandlanadi. Ushbu ajratib olingan tola bo'yicha undan 8 ta abonent uchun "filial" tashkillashtirilish boshlanadi. Qolgan tolalar esa yana ishga tushiriladi. Asosiy magistraldan har bir shoxcha "pastki daraxt" bo'lib, 1x8 bo'linuvchi yoki 1x2 va 1x4 bo'linuvchi kombinatsiyasi yordamida amalga oshiriladi.

1-rasm. Birinchi turdagi daraxtsimon topologiyaning passiv optik tarmog'ida qo'llanilishi

Birinchi turdagi daraxtning asosiy afzalligi - tarmoqni qurish jarayonini tushunish qulayligi bo'lib. Asosiy kamchilik tarmoq topologiyasini amalga oshirishning soddaligi asnosida tolni tejashda kriteriyadan oshib ketishidir: bunda bitta OLT nazorati ostidagi 256 ta abonent uchun tarmoq qurishda 4 ta mustaqil ko'p tolali magistral kabellaridan foydalaniladi.

Ikkinchi turdagi daraxtlar ("zich o'sadigan daraxtli") tuzilishi jihatidan ancha murakkab. Darhaqiqat, bu daraxt turi passiv tarmoqlarni qurish uchun klassik hisoblanadi. Klassik passiv optik tarmog'i daraxtini kichik aholi punktlarida yoki qurilish zichligi yuqori bo'lgan mikrorayonlarda va geografik jihatdan yaqin joyda joylashgan ko'plab potensial abonentlarga qo'llash qulay.

"Klassik daraxt" tipidagi kelajak tarmog'ining topologiyasini qurishda muhandis-konstruktorning asosiy vazifasi bo'linish tugunlarining joylashishini tanlashdir. Buning sababi shundaki, oxirgi (abonent) bo'linuvchi tugungacha passiv daraxt "zich o'sadigan daraxt" bo'lib qoladi, uning tanasi va shoxlari to'rtta tolali optik kabeldan iborat. Turar-joy maydonini kvadratlarga bo'lish va har bir kvadratning o'rtasiga 1xM ajratgich (splitter)ni o'rnatish orqali bunday passiv tarmoqni loyihalash qulay. Bu esa ushbu kvadrat ichida M yo'nalishlarida signal tashishni ta'minlaydi (2-rasm).

2-rasm - 1x4 tekis bo'linuvchilardan foydalangan holda "klassik daraxtli" tipdagi PON topologiyasini loyihalash uchun kvadrat uyali usul ko'rinishi.

Tarmoqning bitta kabelida N mustaqil daraxt (bu yerda N to'rtga karra) bilan ifodalanadi. To'rtga karralilik OLT ning 4 ta PON portiga ega bo'lganligi bilan bog'liq bo'lib, ularning har biri 64 abonentdan iborat daraxtni boshqarishga qodir. Agar rejalashtirilgan ulanishlar 256 yoki undan kam bo'lsa, unda bitta OLT o'rnatiladi va "zich o'sadigan daraxt" 4 tolali kabelda quriladi, agar 256 tadan ko'proq rejalashtirilgan ulanishlar mavjud bo'lsa, tarmoqni boshqarish uchun ko'proq liniya terminallari ishlatiladi.

"Yulduz" tipidagi topologiya, aslida, birinchi turdagi qayta rivojlantirilgan daraxtga o'xshash topologiyadir. Bunda bir tomonida oz sonli tolalar bo'lgan uzun magistral kabel OLT ning PON portiga ulanadi, boshqa tomondan esa u katta hajmli (1x64 yoki 1x32) splitter bo'luvchi bilan tugaydi (3-rasm).

3-rasm – Passiv optik tarmoqning yulduz topologiyasi bo'yicha tuzilishi

Ushbu topologiyada abonentlarga signal yetkazib berish ikki usulda amalga oshirilishi mumkin. Birinchi usul - tolalarni bir yo'nalishda tashish uchun ajratuvchi simlarning bir qismini ko'p tolali kabelga "birlashtirish" (masalan, ajratgichdan bir oz masofada joylashgan xususiy splitter guruhi) bilan amalga oshiriladi. Belgilangan hududga yetib kelgandan so'ng, tolalar to'g'ridan-to'g'ri abonentlarning uylarigacha yotqiziladi va ular ONUga ulanadi. Ikkinchi usul oddiyroq: ajratgichning chiqishlari tashqi abonent patch kabeliga ulanadi, u darhol ajratuvchi blokdan to'g'ridan-to'g'ri abonent terminaliga yetkaziladi.

Yulduzli ulanishning ikkinchi usuli, agar ko'p miqdordagi abonentlar ajratgichdan qisqa masofada joylashgan bo'lsa va uydagi har bir abonent uchun abonent patch kabellarini yotqizish mumkin bo'lganda foydalanish uchun qulaydir. "Yulduz" ning afzalliklari faqat kichik hududda abonent zichligi yuqori bo'lgan taqdirda o'zini namoyon qiladi. Boshqa hollarda, "daraxt" yoki "shina" topologiyalaridan foydalanish qulay hisoblandi.

Tadqiqot ob'ekti bo'lgan Xorazm viloyatining hududlarida bir yoki bir nechta parallel uzun ko'chalar bo'lgan kichik aholi punktlari mavjud. Bunday aholi punktlarida daraxt va yulduzni joylashtirish maqsadga muvofiq emas. Bunday hududlarda "shina" topologiyasidan foydalanish qulay.

PON tarmoqlaridagi "shina" bitta tolaga chiqish signallari kuchining foiziga ega bo'lgan 1x2 ko'rinisdagi payvandlangan ajratgichlar kaskadi yordamida joylashtiriladi. Bunda bir tomonida, birinchi bo'linuvchining kirishi OLT ning PON portiga ulanadi va kaskadning qolgan qismi "liniyaga yuqori quvvat" tamoyili bo'yicha quriladi, ya'ni katta chiqish signali quvvati ulanadi.

Biroq, amaliyot shuni ko'rsatadiki, bitta aniq abonent uchun bitta filial qilish noqulay. Birinchidan, magistral tolasidagi qo'shimchalar

soni ortadi, bu signal sifatini pasaytiradi, ayniqsa kaskadning oxirgi qismlarida bu aniq nomoyon bo'ladi. Ikkinchidan, yangi abonentni mavjud kaskadning markaziga ulashning murakkabligi oshadi. Ya'ni abonent ONU qurilmasi yoqilganda, payvandlash ishlari amalga oshiriladi, bu esa quyi oqim kaskadidagi abonentlar uchun ulanishning yetishmasligiga olib keladi. Bundan tashqari, umumiy liniyani signal yo'qotish nisbiyligi buziladi, bu kaskaddagi oxirgi abonentlarning signal sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu muammoga chiqish nisbati 1x2 ko'rinishidagi payvandlangan ajratgichlarni chiqish signali kuchining foiz nisbati bilan va 1x2, 1x4 hamda 1x8 planar bo'linmalarni birlashtirish orqali yechim topish mumkin (4-rasm).

4-rasm. "Shina" tipidagi passiv optik tarmoq topologiyasi tuzilishi

Bunda shina topologiyasi saqlanib qoladi, lekin signal bir abonentga emas, balki planar ajratgichdan 200 metr va undan ortiq radiusda joylashishi mumkin bo'lgan abonentlar guruhiga tarmoqlanadi.

Bundan tashqari, "shina" tipidagi topologiya aholi punktlaridagi ko'chalar abonentlar soni bo'yicha yetarlicha sig'imga ega bo'lgan va shu bilan birga yetarlicha uzunlikga ega bo'lgan hollarda foydalanish uchun qulaydir. Bunda OLT bosh stansiyasiga yaqinroq bo'lgan abonentlarga bitta shina (bitta tolali va bitta OLT PON-porti), uzoqroqdagilariga esa boshqa shina xizmat ko'rsatadi [6].

Umumiy holda, mantiqiy yechim halqa topologiyasiga asoslangan aralash topologiyadan foydalanish hisoblanadi, bunda markazda joylashgan OLT kommutator funksiyasini bajaradi. Bunday sxema tarmoq ishonchliligining yuqori ko'rsatkichlariga erishishga imkon beradi. Oddiy ish sharoitida turli shahar passiv optik aloqa tarmoqlari tegishli abonentlar optik kabellar orqali bir-biriga ulanadi. Shahar aloqa tarmog'i ishlamay qolsa, aloqa "halqa" bo'ylab kerakli stantsiyaga boradi.

Shahar passiv optik aloqa tarmoq tuzilmasining tugunlari orasidagi aloqa uchun biz

yer osti yotqizilgan optik kabeldan foydalanamiz. Ushbu yechim yuqori kuchlanishli liniyalariga nisbatan muhim afzalliklarga ega, chunki mavjud infratuzilma (kabel kanallari, kollektorlar, tunnellar) ishlatiladi va kabelning shikastlanishiga olib keladigan tashqi ta'sir omillar sonini kamaytiradi [7].

Ummumiy tarmoqni tashkillashtirishda ZTE firmasining ZXA10 C600 katta sig'imli OLT qurilmasidan foydalanamiz, u o'ta yuqori polasa kengligidan foydalanish, katta hajmli video, stasionar mobil konvergenstiya, tarmoqni qayta konfiguratsiyalash, yuqori darajasidagi (Quality of Service - Xizmat sifati) QoS va xavfsizlik kafolati ehtiyojlarini qondiradi.

5-rasm. O'rganilayotgan shahar passiv optik tarmoq tuzilmasining zaxiralash asosidagi sxemasi
Tadqiq qilinayotgan shahar passiv optik tarmoq tuzilmasining ishonchlilik ko'rsatkichlarini hisoblash.

O'rganilayotgan shahar passiv optik tarmoq tuzilmasining ishonchliligini tahlil qilish uchun 5-rasmdan foydalanamiz, unda stansiyalar orasidagi masofalar, tugunlarning jihozlari va uzatish tizimi ko'rsatilgan. 6-rasmda ko'rsatilgan tarmoq strukturasi har bir elementi uchun hisoblashlar amalga oshirilgan.

K_t - tayyorlik koeffitsienti quyidagicha aniqlanadi:

$$K_t = \frac{T_0}{T_0 + T_{o,t}}$$

Bu yerda T_0 - elementning nosozliklari orasidagi o'rtacha vaqt,

$T_{o,t}$ - o'rtacha tiklanish vaqti 5,2 soat.

Hisoblashda biz oldingi tadqiqot ishlarida keltirilgan ko'rsatkichlarni asos qilib olamiz [8].

Zamonaviy raqamli kanal uchun tayyorlik koeffitsienti $K_{kanal} \geq 0,985$ ni tashkil qiladi. Ushbu qiymat har qanday tugunning K_t ni hisoblashda ishlatiladi. Bundan tashqari, raqamli tugunlari $K_{tugun}=0,999995$ bilan ZXA10 C600 tizimi asosida amalga oshirilgan OADM (kirish/chiqish) multipleksorlaridan foydalanadi [11]. Shunday

qilib, $K_t = K_{kanal} \times K_{tugun} = 0,985 \times 0,999995 = 0,984995075$ tayyorlik koeffitsienti qiymati [8].

Optik kabel asosida aloqa liniyalarining K_t qiymatlarini aniqlaymiz.

6-rasm. Tugunlar va tarmoq elementlarining joylashish sxemasi

Aloqa liniyasining o'rtacha tiklanish vaqti $T_{o.t} = 5,2$ soat liniya uzunligiga bog'liq emas va kabelning ishlamay qolish tezligini aniqlash uchun λ_{ok} , biz quyidagi formuladan foydalanamiz:

$$\lambda_{ok} = \frac{\lambda_o * L}{8760 * 100} \left(\frac{1}{soat} \right), (1)$$

bu yerda L - kabel uzunligi (km),

$\lambda_o = 0,34 \left(\frac{1}{soat} \right)$ - uzunligi 100 km uchun yiliga o'rtacha kabel nosozliklari soni (8760),

Misol uchun, uzunligi 5 km bo'lgan OLT bo'limida (6-rasmga qarang) optik kabelning tayyorlik koeffitsientini aniqlaylik.

$$(1) \text{ ga ko'ra } \lambda_{ok(5)} = \frac{0,34 \times 5}{8760 \times 100} = 1,940639 \times 10^{-6} \left(\frac{1}{soat} \right)$$

Nosozliklar orasidagi o'rtacha vaqt $T_0 = \frac{1}{\lambda_{ok}}$ formula bilan aniqlanishini hisobga olsak, biz quyidagi formula asosida tayyorlik koeffitsientini topamiz

$$K_{t(5)} = \frac{1}{\frac{1}{\lambda_{ok}} + T_{o.t}} = 0,99998909$$

Tarmoqning boshqa bo'limlari uchun tayyorlik koeffitsientlari xuddi shunday tarzda hisoblanadi. Hisoblash natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

Keling, 1-jadvaldan foydalanib, tarmoqning strukturaviy ishonchliligi ko'rsatkichlarini ko'rib chiqaylik. Masalan, splitter 1 va splitter 4 tugunlari o'rtasida bog'lanishning tayyorlik ehtimolini ko'rib chiqaylik (6-rasm).

Ulanish uchun 3 ta yo'nalish mavjud:

- asosiy – splitter 1 optik liniya orqali splitter 4 ga ulanadi;

- zaxira – markaziy splitter normal ishlagan taqdirda, splitter 1 markaziy splitter orqali splitter 4 ga ulanadi;

- zaxira - markaziy splitter ishlagan taqdirda splitter 1, splitter 4 ga splitter 2 va splitter 3 orqali ulanish sodir bo'ladi

1-jadval. PON uskunalari va aloqa liniyalarining ishonchlilik parametrlari

Uskunaning turi	K_t parametrining belgilanishi	K_t qiymati
ZXA10 C600	K_{OLT}	0,984995075
Raqamli kanal	K_{kanal}	0,985
Huawei SC/UPC (Optik splitter)	$K_{splitter}$	0,999995
TOAUL (Tolali optik aloqa uzatish liniyasi)	K_{1-9}	0,999989093 L=5,0 KM 0,999991927 L=4,0 KM 0,999996972 L=1,5 KM 0,999994959 L=2,5 KM 0,999996972 L=1,5 KM 0,999995966 L=2,0 KM 0,999990918 L=4,5 KM 0,999993945 L=3,0 KM 0,999993945 L=3,0 KM

1-jadvalga muvofiq ishonchlilikning tugunlar orasidagi masofaga bog'liqligini aniqlash mumkin. 7-rasmga tadqiq qilingan sxemaning uskunalari ishonchli ishlashining masofaga bog'liqligi keltirilgan.

7-rasm. Tadqiq qilingan tarmoqning uskunalari ishonchligining masofaga bog'liqligi

Xulosa va tavsiyalar.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki shahar zonasi uchun passiv optik tarmog'ining halqa topologiyasi asosidagi elementlarning bir biri bilan ulanish masofasi oshgani sari tarmoqning tayyorlik koeffitsienti kamayadi. Biz tadqiq qilgan tarmoqning optik splitterlari bir biridan 2 km masofada joylashganda tayyorlik koeffitsienti belgilangan qiymatga erishishi mumkin. Kelajakda optik tarmoq elementlarining joylashuv o'rnini tarmoq tuguniga yaqin masofada ya'ni 2 km dan oshmagan holda joylashtirishni ko'zda tutadi va optik splitterlarning bir biri bilan ulanishida zaxira ulanishlarni shakllantirishni taqozo qiladi. Shahar optik tarmoq texnologiyasining taklif etilayotgan PON texnologiyasi tuzilma mavjud telefon tarmoqlarini, shu jumladan aloqa abonentlarini bir biri bilan doimiy aloqa bo'lish imkonini beradi va moddiy resurslarni tejaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Важенин П.С., Иофин А.А., Шегал А.А. Исследование надежности городской телефонной сети связи.- Пенза:/Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». Т. 2. Пенза: Изд-во ПГУ, 2018. – С. 150-153.
2. Шувалов В.П., Егунов М.И., Минина Е.А. Обеспечение показателей надежности телекоммуникационных систем и сетей.– М.: Горячая линия – Телеком, 2015. – 168 с.
3. Воробьев Л.В., Давыдов А.В., Щербина Л.П. Системы и сети передачи информации. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.– 336 с.
4. Райншке К., Ушаков И.А. Оценка надежности систем с использованием графов.– М.: Радио и связь, 1988.– 208 с.
5. Ковальков Д.А., Гаврилин Е.А., Галин О.С., Антонов Р.Д. Обеспечение и методика расчета надежности узла предоставления мультисервисных телекоммуникационных услуг/Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». Т. 1. Пенза: Изд-во ПГУ, 2017. – С. 123-126.
6. Игорь Никишин. UA.PON топология построения GEPON сетей. - Журнал MediaSat апрель 2013г.
7. Данилюк И.П. Повышение надежности инфокоммуникационных сетей. XIX Международная научно–техническая конференция Автоматизация технологических объектов и процессов. Поиск молодых – г. Донецк, ДонНТУ – 2019.
8. Комарницкий Э.И. Надежность работы волоконнооптических сетей связи и оперативное устранение аварий. - LIGHTWAVE Russian Edition №4 2005 с. 37-43
9. Davronbekov, Dilmurod and Matyokubov, Utkir Karimovich (2021) "Calculate the reliability of the BTS-BSC network with the reserved line connection," Chemical Technology, Control and Management: Vol. 2021: Iss.1, Article11. DOI: <https://doi.org/10.34920/2021.1.76-84>
10. Davronbekov, Dilmurod Abduljalilovich and Matyokubov, Utkir Karimovich (2021) "The use of supercapacitors to stabilize the power supply system of the base station of mobile communication" Scientific-technical journal: Vol. 25: Iss.1, Article